

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643981>

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJI BO'LGAN O'QUVCHILAR TA'LIMIDA INKLYUZIV YONDASHUVGA OID PEDAGOGIK KOMPETENSIYALAR

Xudayorov Sobir Elmuradovich

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

E-mail: xudayorovs@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar ta'limida inklyuziv yondashuvga oid pedagogik kompetensiyalarning mazmuni va ahamiyati, inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, jumladan, differensial yondashuvni qo'llash, individual ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish hamda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olish masalalari yoritilgan. Shuningdek, pedagoglarning kommunikativ, metodik va reflektiv kompetensiyalarini rivojlantirishning zaruriyati, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik kompetensiyalar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, pedagogik kompetensiya, differensial yondashuv, individual ta'lim, kommunikativ kompetensiya, metodik kompetensiya, reflektiv faoliyat, maxsus pedagogika, ta'lim samaradorligi.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv alohida ahamiyat kasb etib, u barcha o'quvchilarning, jumladan maxsus ehtiyojli bolalarning ham sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashga xizmat qiladi. Jamiyatda ijtimoiy tenglik va insonparvarlik tamoyillarining mustahkamlanishi ta'lim jarayonida individual yondashuvni, differensiallashtirilgan metod va vositalarni qo'llashni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlaydigan pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi, ayniqsa ularning inklyuziv ta'limga oid kompetensiyalari dolzarb masalaga aylanmoqda.

Inklyuziv ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy ko'nikma va shaxsiy fazilatlariga ham bog'liqdir. Pedagogning maxsus ehtiyojli o'quvchilarni tushunishi, ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil eta olishi hamda mos pedagogik texnologiyalarni tanlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida inklyuziv yondashuvga oid

pedagogik kompetensiyalarning aniq tuzilmasi va turlarini ilmiy asosda o'rganishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

L.S.Vgotskiyning madaniy-tarixiy yondashuvi nuqtayi nazaridan qaralganda, pedagogning qadriyatlari va motivlari ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanib, uning kasbiy faoliyatini yo'naltiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchining ijtimoiy-gumanistik qarashlari, ya'ni har bir bolaning rivojlanish imkoniyatlariga ishonch bildirish, uni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiylashtirishga intilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Motivatsion-qadriyatli komponent tarkibida pedagogning kasbiy yo'nalganligi, ya'ni maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorligi, ularga yordam berishga intilishi, pedagogik faoliyatdan ma'naviy qoniqish olishi kabi jihatlar ham muhim o'rin tutadi. N.M.Nazarova va boshqa tadqiqotchilar fikriga ko'ra, maxsus pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga erishish ko'p jihatdan o'qituvchining ichki motivatsiyasi, empatiya darajasi va bolalarga nisbatan mehribon munosabatiga bog'liq[1].

N.Abidova[2], Sh.Toxtiyarova[3], B.Subanova[4], N.Azimova[5] tadqiqotlarida ham maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda pedagogning nazariy tayyorgarligi muhim omil sifatida qaraladi. Ularning fikricha, pedagogning chuqur bilimga ega bo'lishi ta'lim jarayonini samarali rejalashtirish, moslashtirish va amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, amaliy-faoliyatli komponent zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanishni ham o'z ichiga oladi. C.Tomlinsonning differensial ta'lim konsepsiyasiga ko'ra, o'qituvchi har bir o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqib o'qitish strategiyalarini moslashtira olishi zarur, bu esa aynan amaliy ko'nikmalar orqali namoyon bo'ladi. Milliy tadqiqotchilar, xususan, N.Abidova[6], Sh.Toxtiyarova ishlarida ham maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda pedagogning amaliy tayyorgarligi va metodik mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi[7].

Amaliy-faoliyatli komponent inklyuziv ta'limning real amaliyotda samarali tashkil etilishini ta'minlovchi asosiy omil bo'lib, u pedagogning kasbiy kompetensiyasini namoyon etuvchi yetakchi komponent sifatida qaraladi.

Refleksiv komponent pedagogning kasbiy faoliyatini ongli ravishda tahlil qilish, baholash va takomillashtirish qobiliyatini ifodalaydi hamda pedagogik kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu komponent doirasida o'qituvchi o'zining pedagogik faoliyat natijalarini tahlil qiladi, mavjud muammolar va kamchiliklarni aniqlaydi, ularni bartaraf etish yo'llarini belgilaydi hamda kasbiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqadi. Ilmiy tadqiqotlarda refleksiya pedagogning kasbiy o'sishini ta'minlovchi asosiy mexanizmlardan biri sifatida talqin etiladi.

Refleksiv komponent pedagogning o'z faoliyatiga tanqidiy yondashuvi, o'z tajribasini umumlashtira olishi hamda pedagogik jarayonda yuzaga keladigan vaziyatlarga moslashuvchan qarorlar qabul qilish qobiliyatini ham qamrab oladi. L.S.Vgotskiy tomonidan asoslangan yondashuvga ko'ra, shaxsning rivojlanishi ijtimoiy tajriba va o'z-o'zini anglash jarayoni bilan chambarchas bog'liq bo'lib, refleksiya ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bois inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogning refleksiv faoliyati uning kasbiy moslashuvchanligini va samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, refleksiv komponent pedagogning doimiy o'z-o'zini rivojlantirishga intilishi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga tayyorligi, innovatsion yondashuvlarni qabul qilish qobiliyati bilan ham tavsiflanadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda refleksivlik pedagogning professional kompetentligini ta'minlovchi asosiy sifat sifatida qaraladi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim sharoitida yuzaga keladigan murakkab va o'zgaruvchan pedagogik vaziyatlar o'qituvchidan doimiy refleksiya va o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Refleksiv komponent pedagogning kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi ichki mexanizm bo'lib, u inklyuziv ta'lim sifatini oshirish, pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlash hamda o'qituvchining doimiy o'z-o'zini takomillashtirib borishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliy jihatdan mazkur kompetensiyalar quyidagi turlarga ajratilishi mumkin: metodik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, diagnostik kompetensiya, korreksion-rivojlantiruvchi kompetensiya va ijtimoiy-hamkorlik kompetensiyasi. Metodik kompetensiya o'qituvchining darsni rejalashtirish va tashkil etishda inklyuziv yondashuvni qo'llay olishini ifodalaydi. Kommunikativ kompetensiya esa o'quvchilar, ota-onalar va mutaxassislar bilan samarali muloqot o'rnatish qobiliyatini anglatadi.

Diagnostik kompetensiya o'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash, ularning ta'lim ehtiyojlarini baholash va mos pedagogik qarorlar qabul qilish bilan bog'liq bo'lsa, korreksion-rivojlantiruvchi kompetensiya maxsus ehtiyojli o'quvchilarning rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etish va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy-hamkorlik kompetensiyasi esa pedagogning jamoa, ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlashini ta'minlaydi.

Mutaxassisning professionalligi maxsus harakatlarni sifatli va ishonchli amalga oshirishga tayyorlikni nazarda tutadi. Mutaxassisni har qanday yo'nalishda kasbiy tayyorlash jarayonida asosiy e'tibor uning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga hamda kelajakdagi faoliyat bilan bog'liq bo'lgan muayyan kompetensiyalarni egallashga qaratiladi. Biroq bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida alohida e'tibor uning faoliyatidagi shunday parametrlarga qaratilishi lozimki, ular yuksak ijtimoiy maqsad –

o'quvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qilsin. Shu boisdan ham ta'lim tizimi sohasidagi mutaxassislarida shakllantiriladigan kompetensiyalar majmuasi moddiy muhit obyektlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning kompetensiyalaridan farq qilishi zarur.

NATIJALAR

Ilmiy manbalarda pedagogning turli kompetensiyalari beshta yirik guruh ko'rinishida tasniflanishi keltirib o'tilgan bo'lib, ularning har biri uning kasbiy faoliyatining muayyan yo'nalishlaridan birini ifodalaydi: axborot-metodologik, nazariy, metodik, ijtimoiy-kommunikativ hamda shaxsiy-valeologik kompetensiyalar.

Axborot-metodologik kompetensiyalarning yadrosini o'quv jarayonida turli fanlarning nazariy va amaliy xarakterdagi mantiqiy qonuniyatlari hamda metodlarini ang'lay olish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmasi tashkil etadi. Shuningdek, bu kompetensiyalar tegishli axborotni topa bilish, uni tanqidiy tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etishga tayyorlikni ham nazarda tutadi.

Nazariy kompetensiya esa pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lum hajmdagi bilimlarga ega bo'lishni anglatadi. Metodik kompetensiya o'qituvchining bolalarning o'quv faoliyatini to'g'ri tashkil eta olish imkoniyatini anglatadi.

Pedagogning ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyasi esa unga turli ijtimoiy toifadagi shaxslar va jamoalar bilan samarali va qulay muloqot qilish imkonini beradi. Shaxsiy-valeologik kompetensiya insonning nafaqat o'zini va boshqalarni jismoniy hamda psixologik jihatdan anglashga, balki ushbu bilimni samarali qo'llay olishga tayyorligida namoyon bo'ladi.

MUHOKAMA

Shubhasiz, ushbu kompetensiyalar boshqa mutaxassislarga ham xosdir, biroq bo'lajak o'qituvchi uchun muhim jihat shundaki, ular ta'sir ob'ektlarida emas, balki sub'ektlararo muloqot sharoitida amalga oshiriladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarining qo'ruqlari tashuvchisiga aylanmasligi, o'quvchi ustidan "yuqorida turuvchi" shaxs sifatida namoyon bo'lmasligi, uning shaxsiyatini sindirmasligi va shakllangan, ko'pincha individual "rang" berilgan hamda shu sababli sub'ektiv bo'lgan "yaxshi o'quvchi" haqidagi tasavvurlarga moslashtirmasligi lozim.

O'qituvchi qanday bo'lishi va qanday bo'lmasligi kerakligini anglagan holda, uning kasbiy tayyorgarligini ta'lim muassasasi doirasida shunday tashkil etish zarurki, bunda talab etiladigan professionallik xususiyatlari va tegishli tajriba ta'lim jarayonining o'zida shakllana boshlashi hamda takomillashib borishi zarur. Shu sababli mazkur jarayonda shubhasiz, yagona strategik ta'lim siyosati zarur bo'lib, uni faqat oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilarining katta qismi tomonidan qabul qilingan pedagogik nazariya asosida amalga oshirish mumkin.

Bunday nazariya sifatida A.A.Verbitskiy tomonidan ilgari surilgan kontekstli ta'lim nazariyasi maydonga chiqadi. Ushbu nazariyaning asosiy g'oyasi shundan iboratki, talabning kasbiy faoliyatni o'zlashtirishi faqat uni kasbiy faoliyatga yaqinlashtirilgan sharoitlarga "sho'ng'ib ketishini ta'minlash" orqali amalga oshiriladi[8]. Demak, ta'lim jarayonida turli kasbiy yo'naltirilgan vaziyatlarni modellashtirish zarur bo'lib, bu esa talabning o'z xatti-harakatlari va atrofdagilarning munosabatlari bilan belgilanadigan muayyan faoliyat tizimini rivojlantirishini ta'minlaydi. Harakatlarni nusxalash – bu o'rganilayotgan narsani egallashning eng sodda usuli bo'lib, shu sababli ibtidoiy pedagogik muloqot asosan o'qituvchining harakatlarini qayta ishlab berishni talab qilishdan iborat bo'ladi. Biroq o'quv jarayonida kasbiy yo'naltirilgan vaziyatlarni tashkil etish nafaqat ijro etishning dastlabki tajribasini, balki his qilish, o'zini baholash va o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini ham to'plashni ta'minlaydi.

XULOSA

Shunday qilib, inklyuziv yondashuvga oid pedagogik kompetensiyalarning tuzilmasi va turlari o'zaro bog'liq bo'lib, ular nazariy bilimlar va amaliy faoliyat uyg'unligi asosida shakllanadi. Ushbu kompetensiyalarning rivojlanishi pedagogning kasbiy mahoratini oshirish bilan birga, maxsus ehtiyojli o'quvchilarning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Назарова Н.М. Моргачёва Е.Н, Фурьева Т.В Сравнительная специальная педагогика. 2 – е издание. Академия. М.: 2012.
2. Abidova N.Z. Individual yondashuv asosida bo'lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 68 b.
3. Toxtiyarova Sh.E. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'limga tayyorlashning pedagogik-korreksion strategiyalarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 72 b.
4. Subanova B.Q. Bo'lajak surdopedagoglarning inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. Toshkent, 2023. 50 b.
5. Азимова Н.М. Технология формирования навыков чтения учащихся с нарушением слуха в условиях инклюзивного образования. Диссертация написана на соискание учёной степени доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент., 2024. 171 с.

6. Abidova N.Z. Individual yondashuv asosida bo'lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 68 b.
7. Toxtiyarova Sh.E. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'limga tayyorlashning pedagogik-korreksion strategiyalarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 72 b.
8. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие. М.: МПГУ, 2017. 248 с.